

of Great Britain, Italy, the USA), <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-praktiki-primeneniya-sistemy-upravleniya-riskami-v-stranah-chlenah-vsemirnoy-tamozhennoy-organizatsii-na-primere-velikobritanii/viewer>

5. Mütte, G. E. (2011). Customs Risk Management Based on Modern Information Technologies.
6. Tabakov, A.V. (2011). Customs risks of customs unions, Customs risks of customs unions.

В.В. Герасименко

Студент I курсу магістратури

Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕЙТИНГІВ

В умовах сучасної ринкової економіки кредитний рейтинг виступає універсальним інструментом оцінки надійності як держав, так і окремих суб'єктів господарювання, що має ключове значення для прийняття інвестиційних та кредитних рішень. Незалежно від того, застосовується міжнародна чи національна методологія, рейтинги базуються на комплексній оцінці фінансового стану, платоспроможності, стійкості бізнес-моделі та здатності об'єкта рейтингування своєчасно виконувати боргові зобов'язання.

Відповідно до визначення Міністерства Фінансів України, *кредитний рейтинг* – це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/ або його окремого боргового зобов'язання за шкалою кредитних рейтингів, що являє собою оцінку якісної та кількісної інформації щодо боржника, включно з даними, які надає сам боржник, а також іншу непублічну інформацію, отриману рейтинговими агентствами [1]. Тобто для того, щоб поррахувати і зробити висновок про кредитний рейтинг компанії, потрібно врахувати ряд факторів, як наприклад: кредитну історію, поточне фінансове становище, вчасність сплати позики або заборгованості тощо.

Кредитний рейтинг формується як результат оцінки всіх цих чинників, що допомагає скласти уявлення не тільки про загальний фінансовий стан компанії або стан його цінних паперів, а й також про інвестиційний клімат країни, і зрозуміти, чи компанія в стабільній економіці та перспективній галузі, але з високим рівнем боргу, може отримати нижчий рейтинг, ніж компанія з менш прибутковою галузі, але з сильним фінансовим управлінням.

У своїй монографії Доліновський Л. визначає узагальнену класифікацію

основних методів кредитного аналізу підприємства, де говорить про те, що серед різних підходів та моделей оцінки, окрім дискримінантної, до математико-статистичних відносять кореляційно-регресійний та кластерний аналіз [2, с. 105]. В той же час, часто згадується про те, що на сьогоднішній день для оцінювання надійності (кредитоспроможності) підприємства досліднику неможливо розглянути всі існуючі методи, тому важливим є зосередження на основних цілях аналізу і виборі саме необхідних для розрахунків показників [3].

Одним із поширених методів, що надає можливість отримати детальні і надійні результати при дослідженні соціально-економічних явищ та процесів є кластерний аналіз, що базується на визначенні залежностей та зв'язків для сукупності показників за заданою матрицею кореляції між ними. Такий аналіз дозволяє здійснити класифікацію об'єктів, для яких оцінюється фінансовий стан, на основі представлених результатів, які виражені фінансовими коефіцієнтами. Застосування кластерного аналізу забезпечує систематизацію об'єктів за рівнем кредитоспроможності, дозволяє виявляти латентні ризики, а також сприяє формуванню більш обґрунтованих управлінських рішень як на мікро-, так і на макрорівні. Схема використання кластерного аналізу було в дослідженні кредитних рейтингів та напрямки практичного використання отриманих результатів розглянуто для фінансово-кредитних компаній України використавши інформацію про їх діяльність у 2021 та 2022 рр.

Для розрахунку кредитного рейтингу кожної компанії, відповідно до підходу НБУ до розрахунків інтегрального показника мало б бути використано 11 показників. За матрицею парних кореляцій між показниками, власне для кластерного аналізу було залишено три – валовий прибуток, кредиторська заборгованість і власний капітал.

Загальна характеристика отриманої дендограми свідчила про те, що є 4 компанії, які відокремлені від усіх на найбільшій відстані згуртування (близько 3-х одиниць). Це означає, що ці компанії мають суттєво відмінні фінансові характеристики від решти вибірки. Після виключення цих компаній з подальшого аналізу структура зв'язків стала більш збалансованою, що дозволило краще виявити внутрішні кластери та усунути викривлення в результатах (рис.1).

Рисунок 1. – Дендограма ієрархічної кластеризації методом Варда для фінансово-кредитних компаній України у 2021 році

Чітко визначено чотири основні групи. При цьому, декілька компаній залишаються ізольованими та значно відрізняються від решти вибірки, що свідчить про їхню лідерську позицію або нетипову фінансову структуру. Це дає підстави виділяти їх у спеціальний кластер або розглядати окремо в подальшому аналізі. Кластеризація методом k-середніх виявила, що найсуттєвіше на різницю між кластерами впливає кредиторська заборгованість (рис.2).

Такий самий підхід був використаний для кластерного аналізу за інформацією за 2022 рік. Результати аналізу за 2021 і 2022 роки виявили як стабільні групи підприємств, так і окремі аномальні спостереження, що свідчить про високу варіативність фінансової поведінки в межах галузі.

Рисунок 2. – Розподіл кластерів методом k-середніх за 2021 рік

З метою повного розкриття динаміки змін, доцільним є подальше порівняння результатів класифікації підприємств за роками, а також зіставлення розподілу кластерів із інтегральними показниками кредитоспроможності. Це дозволить визначити, наскільки кластерний підхід відповідає формальному рейтинговому оцінюванню, а також виявити глибинні зв'язки між фінансовими показниками і рівнем кредитного ризику,

Список використаної літератури.

1. Кредитні рейтинги. Міністерство Фінансів України. 2004.
URL: <https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informacija-istorichni-zmini>
2. Долінський Л. Б. Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов'язань: монографія. Київ: КНЕУ, 2017. 551 с.
URL: <https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/8c401519-804c-4763-bd33-59384c139895/content>
3. Adam Hayes. Profitability ratios: what they are, common types, and how businesses use them. Corporate finance. 2024. URL: <https://www.investopedia.com/terms/p/profitabilityratios.asp>

